

Kontinuiteta funerarnih prostorov v Hercegovini: »od paleolita do Tita« in do danes

Saša Čaval, Ljubica Srdić, Ljiljana Vručinić, Radmilo Pekić

Stećci so srednjeveški funerarni fenomen zahodnega Balkana. Kamniti nagrobniki iz lokalnega apnenca so bili uporabljeni v nekaj različnih oblikah med 12. in 16. stoletjem, ko je ta pojav, s temeljito politično in versko družbeno spremembo, prenehal.

Cilj pilotnega projekta, ki je vodil k trenutnemu *Social Landscapes in multicultural spaces: Stećci in Bosnia and Herzegovina*, je bila ugotovitev kronološke kontinuitete lokacij z nekropolami stečkov v območju srednjeveške župe Dabar v Hercegovini.

Mesto Dabar se prvič omenja relativno zgodaj; že v 10. stoletju ga med petimi mesti pokrajine Zahumlje omenja Bizantinski cesar Konstantin Porfirogenet. Zanimivo, točna lokacija mesta še vedno ni znana, bilo pa je to glavno mosto župe Dabar, najbolj vzhodne izmed politično-administrativnih enot, ki so sestavljale humsko državo Zahumlje. Bogata zbirka dokumentov v Državnem arhivu v Dubrovniku podaja dokaj fragmentirano sliko o zaledju Dubrovnika. Tu, na območju župe Dabar, je srednjeveška Ragusa, zgodnji konkurent Serenissime, črpala tako človeško kot tudi živalsko delovno silo, predvsem konje, ki so jih uporabljali za trgovanje vse tja do današnje Bolgarije in Moldavije, ter Madžarske in Nemčije. In prav močna povezava s srednjeveškim Dubrovnikom je najverjetneje razlog, da so stećci na območju te župe izmed najbogateje okrašenih ter imajo najvišji delež napisov.

Glede na turške davčne spise, imenovane defteri, naj bi bilo v župi Dabar v 15. stoletju 27 vasi. Lanska sezona arheoloških raziskav je na istem območju identificirala 38 nekropol. Najdišča in nagrobniki so bili dokumentirani, tipološko opredeljeni, na izbranih najdiščih so bile narejene tudi geofizikalne analize. Rezultati so pokazali, da je bila večina Dabarskih srednjeveških nekropol prostor pokopavanja skozi tisočletja, na nekaj izmed njih pa se je to ohranilo celo do danes. Povezava med prazgodovinskimi nekropolami na Dabarskem polju in jasnimi prazgodovinskimi gradišči na hribovitem obrobju pa ostaja odprto vprašanje za prazgodovinarje.

The project received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 797881.